

ЁШЛАР ЎРТАСИДА КИБЕРБУЛЛИНГГА ҚАРШИ КУРАШИШ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361923>

Аннотация: ушбу мақолада ёшлар орасида ривожланиб бораётган кибербуллинг ҳамда у келтириб чиқараётган салбий оқибатларга қарши курашиш масалалари ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: кибербуллинг, интернет, вертуалолам, қарамлик, ахборот, ижтимоий тармоқлар.

Рақамли аср ҳаётимизни осонлаштириш учун жуда кўп фойда келтирса-да, баъзи ҳолларда бу бизнинг ҳаётимизга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Айниқса, кўп вақтингизни Интернетда ва кўпроқ Интернетда дўстлар, ўйинлар, суҳбатлар ўтказсангиз, бундай мақсадларда фойдаланадиган ёшлар баъзан ёмон ниятли одамлар томонидан ҳужумга дучор бўлиши мумкин. Агар бу ҳолат ўз вақтида аниқланмаса, жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Кибербуллинг нима?

кибербуллинг; Бу ижтимоий медиа, хабар алмашиш иловалари ёки ўйин платформалари каби рақамли муҳитда содир бўладиган зўравонликнинг бир тури. Безориларнинг умумий мақсади - безориларни шарманда қилиш, камситиш, қўрқитиш ва безовта қилишдир. Масалан; Ижтимоий тармоқларда шахснинг шахсий фотосуратларини жойлаштириш, бевосита шахсга қаратилган сохта хабарларни жойлаштириш, уюшган ёки ягона ижтимоий тармоқ akkaунти, профили, телефон рақами, электрон почта манзили орқали шахсга тизимли равишда хабарлар юбориш ёки таҳдид қилиш кибербуллинг ҳисобланади.

Юзма-юз қўрқитиш ва кибербуллинг инсонга деярли бир хил салбий таъсир кўрсатса-да, кибербуллинг рақамли платформаларда ўз изини қолдиради. Бу жараённи таниб олиш ва назорат қилиш, ҳуқуқбузарларга муурожаат қилиш ва уларга тегишли жазоларни олиш имконини яратади.

Кибербуллингнинг белгилари қандай?

Вақти-вақти билан катталар ҳам кибербуллингга дучор бўлишса-да, кўпинча болалар ва ёшлар ушбу муаммонинг қурбони бўлишади. Болалар ва катталар кибербуллинг учун нишонга олиниши мумкин, чунки улар ёрдам сўрашдан ва ўз тажрибаларини оналарини ёки ўқитувчилари билан бўлишишдан уяладилар. Хўш, фарзандингиз ёки ўқувчингиз кибербулляция қилинаётганини қандай аниқлаш мумкин?

Биринчидан; Фарзандингизнинг интернетдан фойдаланишини ва вақтини ўтказадиган сайтларни кузатиб боринг. Интернетдан фойдалангандан кейин болангиз билан суҳбатлашишга ҳаракат қилинг.

Масалан, қайси сайтларда вақт ўтказишини сўрасангиз, у ташвишга тушади ва бу ҳақда гапиришни истамайди, агар у сиз ва дўстларингиз билан аввалгидан камроқ вақт ўтказса, жаҳл билан тез-тез дуч келса, болангиз муаммо. Айниқса; Агар билдиришнома ва СМС товушлари болангизни асабийлаштирса ва телефон ёки компьютердан фойдаланишга иккиланса, болангиз кибербуллияга учраган бўлиши мумкин.

Зулмга учраган одамга қандай ёрдам бериш керак?

Фарзандингиз кибер зўравонликка дучор бўлаётганини тушунганингизда, уни кўпроқ ваҳима қилиш ўрнига, аввал уни тасалли беришга ҳаракат қилишингиз ва унга доимо у эрда эканлигингизни ҳис қилишингиз керак. Фарзандингиз ўзини хавфсиз ҳис қилганда, у ўз тажрибаларини сиз билан баҳам кўриш эҳтимоли кўпроқ бўлади. Айни пайтда, агар болангизда ваҳима ҳужумлари ва экстремал реактсиялар бўлса, биз сизга бу масалани текширмасликни ва мутахассислардан маслаҳат сўрашингизни маслаҳат берамиз.

Фарзандингиз гапиришда давом этса, у кўпинча жасур эканлигини ва сиз билан баҳам кўришни қадрлашингизни айтинг. Фарзандингизга бу муаммо ўзига хос эмаслигини, рақамли платформаларда кўп одамлар кибербуллинг қилишини ва бу жиноят эканлигини тушунтиринг.

Кибербуллингнинг олдини олиш учун нима қилиш керак?

Безорилик ёки таҳқирлашнинг фарзандингиз билан мулоқот қилишига йўл қўйманг, бу унинг фарзандингизга етиб бориши ёки етиб бориши мумкин бўлган каналларни аниқланг. Бунинг учун сиз безориларнинг ижтимоий медиа платформалари, электрон почталари ва хабарларини блоклашингиз мумкин.

Стриптизчилар янги хабар ёки билдиришнома олишдан қўрқишса ҳам, улар ўзларининг веб-сайтлари ёки телефонларида бирон бир янгилик бор-йўқлигини текширадилар. Бунинг олдини олиш учун фарзандингизнинг интернетдан фойдаланишини чекланг ва шу вақтларда биргаликда қизиқарли машғулотларни бажаринг.

Фарзандингиз хавфсизлиги учун унинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини кузатишингиз кераклигини тез-тез эслатиб туринг. Улар ижтимоий платформаларда баҳам кўрадиган контентни, уларнинг дўстларини текширинг ва сизни қизиқтирган профилларга дуч келганингизда, болангизга бу одамларни қандай билиши ҳақида саволлар беринг.

Фарзандингизга шахсий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муҳимлиги ва турли одамларнинг махфий маълумотларини ошкор қилиш жиноят эканлиги ҳақида хабардор қилинг. Чунки зўравонликка учраган бола бироз вақт ўтгач, бунинг учун пул тўлашни хоҳлайди.

References:

1. Buranov O. O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyatida axborot xavfsizligini ta'minlash: Diss. HSAP magistri. - T.: 2018 yil.
2. Ibragimova G. Yangi dunyo tartibini shakllantirish sharoitida global axborot maydoni: Diss. samimiy. polit. Fanlar. - T.: JIDU, 2012;
3. Maxmudov D. Internet foydalanuvchilarining axborot madaniyatini shakllantirishning psixologik jihatlari (30 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar misolida): Diss. HSAP magistri. - T.: 2015 yil